

INHALTSVERZEICHNIS ZM12

2 **VORWORT**
Herausgeber

ARTIKEL

- 4 LES LIMITES DE LA RAISON.
À PROPOS DU PROCESSUS
CRÉATEUR CHEZ PAUL KLEE ET
DANS LE CONSTRUCTIVISME
RUSSE
Lisa Cornali
- 22 »SCHULZE IST DER
PRODUKTIVE.« – HÄNDLER UND
SAMMLER AUS CARL EINSTEINS
PERSPEKTIVE
Klaus H. Kiefer
- 35 OTTO RALFS UND DIE KLEE-
GESELLSCHAFT
Lars Berg
- 50 BAUHAUS IN DER PROVINZ. DER
KÜNSTLER UND
GESTALTUNGSLEHRER WERNER
SCHRIEFERS IN WUPPERTAL
Ulrich Gorsboth

ADDENDA CATALOGUE RAISONNÉ

- 65 ADDENDA ZUM CATALOGUE
RAISONNÉ PAUL KLEE
**Walther Fuchs / Marianne Keller
Tschirren / Osamu Okuda**

91 **AUTOREN**

93 **IMPRESSUM**